

Enseñanza e Investigación en Psicología

ISSN: 0185-1594

rbulle@uv.mx

Consejo Nacional para la Enseñanza en
Investigación en Psicología A.C.

México

Granados Ramos, Dora Elizabeth; Figueroa Rodríguez, Sebastián; Velásquez Durán,
Anabel

DIFICULTADES DE ATENCIÓN Y COMPETENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE PSICOLOGÍA

Enseñanza e Investigación en Psicología, vol. 21, núm. 2, mayo-agosto, 2016, pp. 131-
140

Consejo Nacional para la Enseñanza en Investigación en Psicología A.C.
Xalapa, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29248181003>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

DIFICULTADES DE ATENCIÓN Y COMPETENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE PSICOLOGÍA¹

Attention difficulties and research competences in university students of Psychology

Dora Elizabeth Granados Ramos, Sebastián Figueroa Rodríguez y Anabel Velásquez Durán
Universidad Veracruzana²

Citación: Granados, D. E.; Figueroa, S. y Velásquez, A. (2016). Dificultades de atención y competencias de investigación en estudiantes universitarios de psicología. *Enseñanza e Investigación en Psicología*, 21(2), 131-140.

Artículo recibido el 14 de enero y aceptado el 23 de febrero de 2016.

RESUMEN

El objetivo de este estudio fue describir los indicadores de déficit de atención e hiperactividad y las competencias de investigación en estudiantes de primer ingreso a educación superior en la carrera de Psicología. El estudio fue correlacional, con enfoque cuantitativo, en una muestra de 41 estudiantes (26 mujeres y 15 hombres), con promedio de edad de 19.5 años. Se aplicaron los instrumentos MINIplus, Módulo w de TDAH, el Cuestionario Autoinformado de Cribado del Adulto V1.1 y el Instrumento de Autoevaluación de Habilidades y Competencias para la Investigación. En el análisis estadístico se observó que el trastorno de atención en adultos tuvo una correlación negativa media con los dominios metodológico, de comunicación escrita, comunicación oral y equipo investigación, y que los porcentajes globales de sintomatología en atención durante la adultez mostraron una correlación negativa media con el dominio de comunicación oral.

Indicadores: *Educación superior; Dificultades de atención; Competencias de investigación; Hiperactividad.*

ABSTRACT

The research goal of the present study was to describe the attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and research competences of first cycle students from higher education level in psychology. The study was a correlational one, with quantitative approach and a sample of 41 students of this area (26 women and 15 men), with a mean age of 19.5 years. The MINIplus, ADHD w Module, the Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS v1.1), and the Self-assessment Tool of Skills and Competencies for Research were used. Statistical analysis shows that adult attention disorder has a medium negative correlation with the methodological domain, written communication, oral communication, and research team, and that the overall percentage of symptoms in attention during adulthood have a medium negative correlation with oral communication.

Keywords: *Higher education; Attention difficulties; Research competences; Hyperactivity.*

¹ Los autores agradecen el apoyo financiero para el desarrollo del proyecto DSA/103.5/14/11346 del PRODEP. Este artículo deriva del informe técnico general de la investigación "Factores relacionados con el desempeño académico en educación superior".

² Facultad de Psicología, Cuerpo Académico "Investigación y Desarrollo Tecnológico en Psicología", UV-CA-373. Manantial de San Cristóbal s/n, Col. Xalapa 2000, 91097 Xalapa, Ver., México, tel. (228)819-15-56, correos electrónicos: sfigueroa@uv.mx, dgranados@uv.mx y avelasquez@uv.mx.

INTRODUCCIÓN

La atención desempeña un importante papel en diferentes aspectos de la vida del hombre, por lo que han sido múltiples los esfuerzos para definirla y estudiarla. Este proceso cognoscitivo resulta básico en la entrada y procesamiento de información, así como en el desarrollo del aprendizaje, la memoria, el lenguaje y la orientación.

El fenómeno de la atención está constituido por distintos subprocesos, como el nivel de alertamiento, que se refiere al estado transitorio que presenta el organismo en un momento particular, el cual determina la capacidad de respuesta ante los estímulos ambientales y un estado en el que la atención está claramente orientada hacia la selección y el procesamiento de determinados estímulos del ambiente, denominado atención selectiva.

La atención selectiva y el alertamiento poseen una relación muy estrecha, pues el segundo afecta la eficiencia con la que ocurre la selección de estímulos; a su vez, la detección de estímulos relevantes puede aumentar el estado de activación general (Meneses, 2001). De igual modo, la atención es una variable que favorece el desempeño académico de los alumnos, así como disminuir o incrementar la sobrecarga y la ansiedad en el proceso de aprendizaje (Barragán, Lewis y Palacio, 2007).

Los trastornos de la atención en la hiperactividad se caracterizan por la presencia frecuente de una deficiencia atencional, hiperactividad e impulsividad. Pueden aparecer desde la infancia y persistir en la adolescencia y la edad adulta.

En los últimos treinta años, en la intervención e investigación clínica se ha reconocido la prevalencia de trastornos de atención e hiperactividad en la edad adulta y su repercusión en el ámbito educativo de tipo universitario y en el familiar, social y laboral. Se ha descrito, por citar un caso, que de la totalidad de niños diagnosticados con dificultades de atención e hiperactividad, al menos 75 por ciento manifiesta problemas que afectan su desempeño escolar, dificultades familiares y desadaptación en la sociedad (Montiel, Ortiz, Jaimes y González, 2012).

En estudios con alumnos universitarios, se han relacionado las dificultades de atención o síntomas de inatención con el desempeño académico al final del semestre, encontrándose promedios

más bajos o deserción escolar en dichos alumnos (Cerutti, De la Barrera y Donolo, 2007; Reyes et al., 2009). Solamente en algunos casos dichas dificultades han sido tratadas y diagnosticadas en la infancia (Ortiz y Jaimes, 2007). Así, los adultos que se consideran con problemas de atención o que son detectados por los demás con dificultades de tal tipo suelen ser personas que en su infancia mostraron dificultades de atención e hiperactividad y que no fueron atendidos en ese momento.

A la luz de su cometido social, la enseñanza universitaria tiene como reto dotar a los alumnos con las competencias necesarias para desempeñarse con éxito en la vida profesional (Young y Valach, 2006). El término “competencia en la educación superior” significa saber hacer; esto es, que los estudiantes se apropien de los conceptos disciplinares y que además los apliquen e integren en sus etapa formativa, en su actividad profesional y en su rol como personas, todo ello ocurre porque la competencia, más que los conocimientos y habilidades, tiene que ver con la comprensión de lo que se hace (Estrada, 2014). De ahí la importancia y el interés por observar en qué medida fenómenos como los descritos aparecen en el contexto de la educación superior.

Específicamente, en referencia al desarrollo de la formación para la investigación en la licenciatura caben algunas reflexiones. Dado el papel tradicionalmente asignado a la psicología como profesión de ayuda, se ha puesto un mayor énfasis en los aspectos de intervención en los planes de estudio, dejando así desvinculada esta práctica de los procesos de investigación e incluso de aquellos que permitirían evaluar su impacto en la formación de las nuevas generaciones de licenciados. Ello se ha reflejado sobre todo en el caso del supuesto decremento en el rendimiento académico y, aún más, en el escaso empleo de la investigación por los egresados, lo que se traduce en escasas estrategias cognoscitivas para lograr un mejor rendimiento escolar.

La inclusión de asignaturas relativas a la metodología de la investigación ha sido en algunos casos el mayor de los esfuerzos en la planeación curricular, pero sin que existan vínculos con la práctica de la investigación por parte de los estudiantes, lo que obstaculiza una generación y distribución social del conocimiento que

eventualmente lleve al mejoramiento de las prácticas de intervención para la solución de problemas psicológicos o en el nivel psicosocial y que, tal como se dijo antes, sirva al estudiante para mejorar su propio desempeño (Figueroa y Jácome, 1997; Harrsch, 2005; Odriozola, 2012).

Para Díaz-Barriga y Hernández (2010), las competencias de investigación consisten en la movilización de saberes cognitivos, emocionales y sociales de la persona al enfrentar una situación real para tomar decisiones, formarse juicios, adoptar puntos de vista y clarificar sus valores, considerándose como tales las siguientes: la observación, la lectura, la expresión, la creatividad, el rigor, la socialización, la construcción, la estrategia, la problematización y la ética (Guajardo, Guillén y Rocha, 2011). Así, tiene sentido preguntarse en qué medida los procesos implícitos en la atención y las competencias de investigación interactúan y dan forma a la así llamada “competencia en la educación superior”.

Con base en los antecedentes mencionados, se llevó a cabo una investigación en la cual uno de cuyos objetivos consistió en describir los indicadores de déficit de atención e hiperactividad y su relación con las competencias de investigación en estudiantes de primer ingreso a la educación superior, específicamente en la carrera de Psicología.

MÉTODO

Diseño

El tipo de estudio realizado fue correlacional, con un enfoque cuantitativo (Thompson, 2012). El diseño fue no experimental de tipo transeccional, es decir, se recolectaron datos en un solo momento, en un tiempo único, teniendo como propósito describir las variables de dificultades de atención e hiperactividad, así como las competencias de investigación autoevaluadas. Se efectuó un muestreo intencional o de conveniencia para quienes aceptaron participar en este estudio preliminar sobre el tema. Cabe mencionar que esta investigación se hizo por encuesta (Kerlinger y Lee, 2002), la cual se caracteriza por estudiar poblaciones a través de la selección y estudio de muestras tomadas de las mismas, con el fin de descubrir la incidencia, distribución e interrelaciones relativas de las variables sociológicas o psicológicas.

Participantes

La población objetivo estuvo compuesta por 41 jóvenes (26 mujeres y 15 hombres), con promedio de edad de 19.5 años, inscritos como alumnos regulares de primer semestre de la Facultad de Psicología de una universidad pública mexicana.

Instrumentos

Se emplearon los instrumentos MINIplus, Módulo w de TDAH, versión en español que permite reconocer los signos y síntomas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) del adulto, y el Cuestionario Autoinformado de Cribado del Adulto V1.1. (ASRS v1.1), instrumento de autoaplicación diseñado por la Organización Mundial de la Salud (2003) como herramienta que ayuda a detectar adultos con TDAH, el cual consiste de seis preguntas que coinciden con los criterios diagnósticos del DSM-IC-TR (American Psychiatric Association, 2000), basados en las manifestaciones de los síntomas en adultos, el cual ha demostrado una sensibilidad de 82.2% y una especificidad de 95.6%. Se consideraron como síntomas de trastornos de atención e hiperactividad cuatro o más respuestas afirmativas. Los casos se calificaron con sospecha o sin sospecha de TDAH por el número de respuestas dadas en cada uno de los casos.

Asimismo, se aplicó el Instrumento de Autoevaluación de Habilidades y Competencias para la Investigación (Universidad Autónoma de Santo Domingo, 2013), el cual está conformado por cuarenta ítems agrupados en seis categorías: Búsqueda de información, Dominio tecnológico, Dominio metodológico, Dominio para la comunicación escrita de resultados, Dominio para la comunicación oral de resultados y Habilidad para trabajar en un equipo de investigación. Dicho instrumento se califica mediante una escala psicométrica de tipo Likert que consta de los siguientes niveles: Alto (4), Bueno (3), Mínimo necesario (2) e Insatisfactorio (1), y que tiene un coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach de 0.85. Al finalizar cada categoría, se deben sumar los puntos obtenidos según los niveles seleccionados, y multiplicar el resultado por 1.5 o 2, según sea el caso, excepto en la categoría ii, donde la suma de los puntos obtenidos

no se multiplica por ningún número. Para concluir la autoevaluación, se suman los resultados de cada categoría para conocer la puntuación total, y para obtener el porcentaje de desarrollo de competencias para la investigación se divide la puntuación total entre 250. En este caso, los puntajes de cada categoría se agruparon en altos, medios y bajos mediante el programa JMP 10 con la técnica de clúster.

Tratamiento estadístico

El análisis de datos cuantitativos se llevó a cabo en computadora mediante el software SPSS®, un paquete estadístico usado en investigación y minería de datos.

Se realizó la tabulación de los datos y los análisis exploratorios de los instrumentos, para lo cual se crearon tablas de frecuencia, estadísticos descriptivos y medidas de tendencia central. El análisis estadístico inferencial fue de correlación bivariada.

RESULTADOS

En función de la estrategia seguida, se logró la colaboración de 41 estudiantes que participaron en el estudio con el objetivo de describir los indicadores de TDAH y su relación con las competencias de investigación en estudiantes de primer ingreso a la educación superior de la carrera de Psicología.

Se presentan, en primer lugar, el análisis descriptivo, y luego el inferencial de las dos variables analizadas: el déficit de atención e hiperactividad y las competencias de investigación.

Análisis descriptivo

La edad promedio de los participantes fue de 19 años 6 meses. De los 41 participantes, 26 fueron mujeres y 15 hombres. El análisis de las variables resultó como se indica a continuación.

Déficit de atención y déficit de hiperactividad

Al analizar la dimensión de Síntomas de trastorno de atención e hiperactividad en la adultez por sexo, se observó que los indicadores de sospecha de dichos trastornos estuvieron presentes en 46%

del sexo femenino y en 80% del sexo masculino, y sin sospecha en 54 y 20%, respectivamente.

En cuanto a los casos evaluados distribuidos por edad, se encontró que la edad en que más se presentan esos síntomas es a los 18 años, con un recuento de 17 participantes (41% del total). Además, a los 19 años se alcanza el mayor porcentaje (75%) de sospecha de TDAH (Gráfica 1).

Con relación al trastorno de atención e hiperactividad en la niñez, se observó que 4% de las mujeres y 27% de los hombres reportaron haberlo presentado, no habiendo sospecha en 96 y 73% en cada caso.

De los participantes, 31% del sexo femenino y 33% del masculino expresaron que los Síntomas de TDAH en la adultez afectaban su vida laboral y escolar, no así el resto.

Por otra parte, se analizaron por separado los porcentajes globales de sintomatología en atención durante la adultez (GSAA) y sintomatología de hiperactividad en la adultez (GSHA). Los resultados obtenidos indican que para los primeros, en el caso del sexo femenino, la mitad no mostró indicadores de dificultades de atención y que el resto presentó al menos un indicador. Para el sexo masculino, 60% no mostró indicación de dificultades de atención y el resto manifestó al menos un indicador (Gráfica 2).

En los GSHA, en el sexo femenino, 15% no exhibió indicadores en hiperactividad y el resto tuvo al menos un indicador del trastorno; en el masculino, 13% no presentó tales indicadores, pero 87% mostró al menos uno (Gráfica 3).

Competencias de investigación

La media de la puntuación total obtenida en competencias de investigación fue de 141.92 en las mujeres, de 142.33 para los hombres y de 142.07 en el total, con un valor máximo de 206 puntos y un mínimo de 50. La media del porcentaje de desarrollo de dichas competencias fue de 56.76 en las mujeres, de 56.93 en los hombres y de 56.82 en el total, con un valor máximo de 82.4 y un mínimo de 20.

Asimismo, se hicieron análisis descriptivos para cada una de las dimensiones de la variable Competencias de investigación, obteniéndose los resultados mostrados en la Tabla 1.

Gráfica 1. Porcentaje por edad en la dimensión Síntomas de trastorno de atención e hiperactividad en la adultez.

Gráfica 2. Porcentajes globales de sintomatología en déficit de atención durante la adultez divididos por sexo (GSA).

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Los puntajes de cada dimensión por rangos: alto, medio y bajo, se analizaron por la variable sexo. Tanto las mujeres como los hombres obtuvieron mayor porcentaje en el rango medio en BIS (50

y 60%, respectivamente), DTS (46 y 67% en cada caso) y alto en DMS (50 y 67%) (Gráfica 4).

Ambos sexos obtuvieron un mayor porcentaje en el rango medio en DECS (58 y 60%,

Gráfica 3. Porcentajes globales de sintomatología de hiperactividad en la adultez por sexo (GSHA).

Tabla 1. Estadísticos para cada dimensión y total de la variable Competencias de investigación.

	BIS	DTS	DMS	DCES	DCOS	HEIS
N- válidos	41	41	41	41	41	41
N- perdidos	0	0	0	0	0	0
Media	25.17	15.93	51.29	30.68	2.46	16.54
Mediana	26.00	16.00	54.00	30.00	3.00	17.00
Moda	30	13(a)	60	26(a)	3	17
Varianza	43.045	8.520	179.212	58.222	2.955	44.005
Mínimo	5	11	14	12	0	0
Máximo	36	22	78	47	5	29
Suma	1032	653	2103	1258	101	678

Nota: a. Existen varias modas. Se muestra el menor de los valores. **BIS** = Búsqueda de información, **DTS** = Dominio tecnológico, **DMS** = Dominio metodológico, **DCES** = Dominio comunicación escrita, **DCOS** = Dominio comunicación oral, **HEIS** = Equipo de investigación, **PTO** = Puntuación total obtenida, **DCI** = Porcentaje de desarrollo de competencias para la investigación.

respectivamente) y DCOS (46 y 73%). En el caso de HEIS, las mujeres tuvieron un porcentaje igual para rangos alto y medio (42%), mientras que los hombres se ubicaron en su mayoría en un rango medio (47%) (Gráfica 5).

Asimismo, se crearon rangos (alto, medio y bajo) para el puntaje total del instrumento de Competencias de investigación, mostrando los resultados que el sexo femenino obtuvo un mayor

porcentaje (42%) en el rango bajo, mientras que en el masculino el mayor porcentaje (47%) estuvo en el rango medio (Gráfica 6).

Análisis inferencial

Se llevaron a cabo correlaciones bivariadas entre las dimensiones de Déficit de atención y Déficit de hiperactividad con Competencias de

Gráfica 4. Rangos para cada una de las dimensiones de la variable Competencias de investigación por sexo (BIS, DTS y DMS).

Gráfica 5. Rangos para cada una de las dimensiones de la variable Competencias de investigación por sexo (DCES, DCOS y HEIS).

investigación. Las correlaciones significativas se muestran en la Tabla 2.

El trastorno de atención en adultos (TAA1) alcanzó una correlación negativa media con los

dominios Metodológico (DMS), Comunicación escrita (DCES), Comunicación oral (DCOS) y con Equipo investigación (HEIS), con $p < 0.01$. Los síntomas de trastorno de atención e hiperactividad en

Gráfica 6. Rangos para el puntaje total de la variable Competencias de investigación por sexo.

Tabla 2. Correlaciones Pearson significativas para las dimensiones de la variable Déficit de atención y déficit de hiperactividad con Competencias de investigación.

	TAA1	SiEN	GSAA	DMS	DCES	DCOS	HEIS
TAA1	1	.163	.689**	-.444**	-.502**	-.422**	-.421**
SiEN	.163	1	.329*	-.239	-.330*	.030	-.133
GSAA	.689**	.329*	1	-.297	-.220	-.336*	-.212
DMS	-.444**	-.239	-.297	1	.631**	.570**	.607**
DCES	-.502**	-.330*	-.220	.631**	1	.515**	.546**
DCOS	-.422**	.030	-.336*	.570**	.515**	1	.537**
HEIS	-.421**	-.133	-.212	.607**	.546**	.537**	1

Nota: TAA1 = Trastorno de atención adultos, SiEN = Síntomas en la niñez, GSAA = Global de sintomatología en atención durante adultez, DMS = Dominio metodológico, DCES = Dominio Comunicación escrita, DCOS = Dominio Comunicación oral, HEIS = Equipo investigación.

* $p < 0.05$ (bilateral).

** $p < 0.01$ (bilateral).

la niñez (SiEN) tuvieron una correlación negativa media con el DCES, con $p < 0.05$. Los porcentajes globales de GSAA mostraron una correlación negativa media ($p < 0.05$) con el DCOS.

DISCUSIÓN

En la educación superior, en los ámbitos internacional y nacional, se han realizado diversas investigaciones para conocer los factores que contribuyen a la eficiencia del sistema educativo y a la optimización de la relación entre inversión y resultados en educación. En México, se ha

señalado que los índices de eficiencia en cuanto a la graduación de las carreras universitarias ha aumentado; sin embargo, las cifras siguen por debajo del promedio general de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2015).

Otra preocupación ha sido conocer, a partir del ingreso a la universidad, qué factores predicen el éxito o el fracaso escolar, la inserción en el ámbito laboral en actividades relacionadas con las profesiones en que se formaron los estudiantes (González, 2013) y el éxito de los programas de apoyo para resolver el rezago educativo en la

formación básica y media (Borrego, 2010; Ramos et al., 2012).

Con el interés de conocer qué factores están relacionados con el éxito o el fracaso de los profesionistas en la psicología, se ha buscado describir en qué medida los estudiantes tienen dificultades de atención e hiperactividad que obstaculizan su aprendizaje, así como el nivel de desarrollo de competencias de la investigación relevantes para su formación y conclusión de sus estudios.

Los resultados obtenidos hasta aquí permiten afirmar que se ha cumplido el objetivo de describir los indicadores de déficit de atención e hiperactividad y las competencias de investigación en estudiantes de primer ingreso a la carrera de Psicología de una universidad pública mexicana. En cuanto a los indicadores de dificultades de atención e hiperactividad, se constató que en la etapa adulta siguen presentes, sea porque no fueron atendidos en la niñez, por la severidad del trastorno o porque no se concluyó el tratamiento conductual o farmacológico recomendado en estos casos (Ortiz et al., 2009). Cabe resaltar que, al menos en este estudio, un mayor porcentaje de hombres reportó dificultades en la niñez y en la etapa adulta, aunque sólo un poco más de la cuarta parte reconoció haberlas sufrido durante la niñez, lo cual no coincide con la afirmación de que la mayor prevalencia de tales dificultades de atención se presenta en los niños y que puede persistir en la tercera parte de los adultos (Cunill y Castell, 2014; Moreno, Martínez y Mota, 2015). Afortunadamente, se ha observado que en la actualidad se está dando más importancia a la aparición

del problema en la etapa adulta y sus implicaciones en la educación y en el ámbito laboral (Montiel et al., 2012). Cabe resaltar que se habla de la comorbilidad de los trastornos de atención y de hiperactividad; no obstante, al analizar si los indicadores reportados por los estudiantes correspondían a uno de estos, se observó que fue mayor el porcentaje informado de dificultades de hiperactividad.

La relación entre las variables de estudio está planteada por ahora en función del interés del equipo de investigación. Pese a ello, hay evidencia de cómo la prevalencia de las dificultades en aspectos clínicos, en las habilidades mentales primarias y en el manejo de la fluidez verbal parecen influir en la comprensión verbal y en el manejo de números (Figuroa, Granaos, Vergara, Olivares y Bigurra, 2013).

Si bien esta parte de la investigación no se planteó como objetivo establecer asociaciones entre las variables bajo estudio, las correlaciones observadas entre las dificultades de atención e hiperactividad con los dominios metodológico, de comunicación escrita y oral y de trabajo en un equipo de investigación deberán considerarse como una parte relevante en el aprendizaje de los estudiantes.

El cometido de la universidad es, entre muchos otros, formar profesionales competentes para solucionar diversos problemas sociales. Para lograrlo, resulta imperioso desarrollar líneas de investigación y de generación de conocimientos que den cuenta del modo en que las condiciones generales del estudiante determinan la probabilidad de fomentar competencias en los saberes teóricos, prácticos, heurísticos y axiológicos de cada profesión.

REFERENCIAS

- American Psychiatric Association (2000). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th edition-text revision) (DSM-IV-TR)*. Washington, DC: American Psychiatric Association.
- Barragán, R., Lewis, S. y Palacio, J. (2007). Autopercepción de cambios en los déficits atencionales intermedios de estudiantes universitarios de Barranquilla sometidos al Método de Autocontrol de la Atención (*Minfulness*). *Salud Uninorte*, 23(2), 184-192.
- Borrego, O. (2010). Actualización terapéutica del trastorno por déficit de atención e hiperactividad en el adulto. *IT del Sistema Nacional de Salud*, 34(4), 107-116.
- Cerutti, V., de la Barrera, M. y Donolo, D. (2008). ¿Desatentos? ¿Desatendidos?: una mirada psicopedagógica del TDAH en estudiantes universitarios. *Revista Chilena de Neuropsicología*, 3, 4-13.
- Cunill, R. y Castells, X. (2014). Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. *Medicina Clínica*. Disponible en línea: <http://dx.doi.org/10.1016/j.medcli.2014.02.025>.

- Díaz-Barriga, F. y Hernández, G. (2010). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista*. México: McGraw-Hill.
- Estrada, O. (2014). Sistematización teórica sobre la competencia investigativa. *Educare*, 18(2), 177-194.
- Figuroa R., S. y Jácome, N. (1997). Aspectos formativos de la indagación del perfil profesional del psicólogo. *Enseñanza e Investigación en Psicología* (Nueva Época), 2, 7-23.
- Figuroa, S., Granados, D., Vergara L., S., Olivares, G. y Bigurra, R. (2013). Perfil psicoeducativo de alumnos de primer ingreso: una experiencia preliminar. En E. Salazar y L. Gutiérrez (Coords.): *Acompañamiento del estudiante universitario hacia la generación y la aplicación del conocimiento* (pp. 13-44). México: IETEC-Arana.
- González, E. (2013). Estudio sobre factores de contexto en estudiantes universitarios para conocer por qué unos tienen éxito mientras otros fracasan. *Revista Intercontinental de Psicología y Educación*, 15(2), 135-154.
- Guajardo, L., Guillén, D. y Rocha, V. (2011). Las competencias en investigación como puentes cognitivos para un aprendizaje significativo. *Razón y Palabra*, 16(77). Disponible en línea: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520010084>
- Harsch, B.C. (2005). *Identidad del psicólogo*. México: Pearson-Prentice-Hall.
- Kerlinger, F. y Lee, H. (2002). *Investigación del comportamiento. Métodos de investigación en ciencias sociales*. México: McGraw-Hill.
- Meneses, S. (2001). Neurofisiología de la atención: potenciales relacionados a eventos. En V. Alcaraz y E. Guma (Eds.): *Texto de neurociencias cognitivas* (pp. 81-110). México: El Manual Moderno.
- Montiel N., C., Ortiz, S., Jaimes, A. y González Á., Z. (2012). Prevalencia del trastorno por déficit de atención-hiperactividad en estudiantes universitarios venezolanos. *Investigación Clínica*, 53(4), 353-364.
- Moreno, M., Martínez, M. y Mota, E. (2015). Diagnóstico desde atención primaria de un adolescente con trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH). *Actualidad Médica*, 100(795), 94-97.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2015). *México: Políticas prioritarias para fomentar las habilidades y conocimientos de los mexicanos para la productividad y la innovación [versión web]*. Disponible en línea: http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/2015.04_Mexico_BPS_ESwebsite.pdf
- Odriozola U., A. (2012). Cuarenta años y cuarenta acciones en favor de la consolidación de una psicología mexicana de calidad y excelencia. *Enseñanza e Investigación en Psicología*, 17(1), 5-12.
- Organización Mundial de la Salud (2003). *Cuestionario autoinformado de cribado del TDAH (Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad) del adulto-v1.1 (ASRS-v1.1) de la Entrevista diagnóstica internacional compuesta de la OMS [versión web]*. Disponible en línea: [http://www.hcp.med.harvard.edu/ncs/ftplib/adhd/6Q_Spanish%20\(for%20Spain\)_final.pdf](http://www.hcp.med.harvard.edu/ncs/ftplib/adhd/6Q_Spanish%20(for%20Spain)_final.pdf)
- Ortiz, S. y Jaimes, A. (2007). El trastorno por déficit de atención e hiperactividad en estudiantes universitarios. *Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM*, 3, 126-127.
- Ortiz L., S., Lichinsky, A., Rivera, L., Senties C., H., Grevet, E. y Jaimes, M.A. (2009). Algoritmo de tratamiento multimodal para adultos latinoamericanos con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). *Salud Mental*, 32, 45-53.
- Ramos Q., J.A., Chalita, P., Vidal, R., Bosch, R., Palomar, G., Prats, L. y Casas, M. (2012). Diagnóstico y tratamiento del trastorno por déficit de atención/hiperactividad en adultos. *Revista de Neurología*, 54(1), 105-115.
- Reyes, E., Cárdenas, E., García, K., Aguilar, N., Vázquez, J., Díaz, A., Díaz, L., Jaimes, A. y Palacios, L. (2009). Validación de constructor de la escala de autorreporte del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en el adulto de la Organización Mundial de la Salud en población universitaria mexicana. *Salud Mental*, 32, 343-350.
- Thompson, S. (2012). *Sampling*. Hoboken, NY: John Wiley & Sons, Inc.
- Universidad Autónoma de Santo Domingo (2013). *Instrumento para la autoevaluación de habilidades y competencias para la investigación*. Documento de trabajo. Santo Domingo (República Dominicana): UASD.
- Young, R.A. y Valach, L. (2006). La notion de projet en psychologie de l'orientation. *L'Orientation Scolaire et Professionnelle*, 35(4), 495-509.